

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM SAN HÔ Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN

Trần Thị Kim Thi¹, Trần Thị Thu Hiền², Nguyễn Hữu Kiên¹, Nguyễn Phương Đại Nguyên¹
 Ngày nhận bài: 31/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 07/6/2022; Ngày duyệt đăng: 08/6/2022

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, tiến hành phân tích các thành phần dinh dưỡng cơ bản như: hàm lượng protein tổng số, hàm lượng lipid, hàm lượng khoáng, hàm lượng cellulose, hàm lượng cacborhydrate và hàm lượng nước của 4 loài nấm san hô được thu thập tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin bao gồm *Ramaria flavobrunnescens* var. *aromatica*, *Ramaria conjunctipes* var. *tsugensis*, *Ramaria botrytis*, *Ramaria rubripermanens*. Kết quả nghiên cứu cho thấy nấm san hô có giá trị dinh dưỡng cao, thể hiện qua hàm lượng carbonhydrat (50,44 - 55,43%), hàm lượng protein (21,06 - 26,84%), hàm lượng cellulose (15,31% - 17,65%), ngược lại hàm lượng lipid tương đối thấp (0,97% - 2,92%). Trong đó loài *Ramaria rubripermanens* có hàm lượng cellulose, hàm lượng cacborhydrate và hàm lượng nước là cao nhất thể hiện lần lượt là (17,65%; 55,43%; 91,16%). Ngược lại loài *Ramaria conjunctipes* var. *tsugensis* có hàm lượng lipid, hàm lượng cellulose, hàm lượng cacborhydrate và hàm lượng nước thấp nhất lần lượt là (0,97% ; 15,31% ; 50,44 %; 84,98%).

Từ khóa: thành phần dinh dưỡng, nấm san hô, vườn quốc gia Chư Yang Sin.

1. MỞ ĐẦU

Nấm san hô thuộc chi nấm *Ramaria* trong họ Gomphaceae thuộc bộ Gomphales, lớp Agaricomycetes, ngành Basidiomycetes. Chúng có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng, một số loài nấm thuộc chi này được báo cáo là có tiềm năng dinh dưỡng (Boa, 2004).

Việc nghiên cứu các loài nấm lớn ở Việt Nam nói chung và đặc biệt về chi nấm san hô nói riêng còn khá ít. Các công trình trên thường tập trung vào phân loại học và chưa quan tâm nhiều đến giá trị dinh dưỡng của những loài nấm thuộc chi nấm này (Lê Bá Dũng và Trương Bình Nguyên, 2005); (Trịnh Tam Kiệt, 2013). Đặc biệt chưa có một công trình nghiên cứu về chi nấm *Ramaria* tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, cũng như chưa có công bố nào tại Việt Nam về giá trị dinh dưỡng của chi nấm này.

Trên thế giới đã có một số tác giả nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng và hoạt tính sinh học của các loài nấm san hô. Các nghiên cứu cho thấy một số loài nấm san hô như *Ramaria botrytoides*; *Ramaria aurea* có thành phần dinh dưỡng cao về các hàm lượng protein tổng số, hàm lượng lipid, hàm lượng cacborhydrate (Kalač, 2016). Bên cạnh đó kết quả phân tích 06 loài nấm san hô (*Ramaria botrytis*, *Ramaria rubripermanens*, *Ramaria flava*, *Ramaria flavescens*, *Ramaria aurea*, *Ramaria stricta*) cho thấy tất cả các loài được tìm thấy rất giàu protein, vi khoáng, carbohydrate, axit béo

không bão hòa, axit amin thiết yếu, phenolics, tocopherols, anthocynadin và carotenoids. Tất cả các loài này có khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn đáng kể (Sharma & Gautam, 2017). Việc làm rõ hơn giá trị dinh dưỡng của một số loài nấm san hô thu thập được từ vườn quốc gia Chư Yang Sin có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, giúp con người sử dụng có hiệu quả hơn giá trị dinh dưỡng của nấm san hô. Trong báo cáo này chúng tôi cung cấp những dẫn liệu về thành phần dinh dưỡng cơ bản của 04 loài nấm san hô dựa trên mẫu vật thu thập được tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Xác định thành phần dinh dưỡng cơ bản của một số loài nấm thuộc chi nấm san hô phân bố ở khu vực nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích thành phần dinh dưỡng cơ bản

Phương pháp phân tích thành phần dinh dưỡng cơ bản thực hiện theo Lâm Thị Kim Châu, Văn Đức Chín, Ngô Đại Nghiệp (2004).

Phương pháp xác định hàm lượng Cellulose trên nguyên tắc hòa tan bằng acid và kiềm Phương pháp xác định hàm lượng lipid tổng số bằng phương pháp Soxhlex (AOAC 991.36).

Phương pháp xác định hàm lượng tro khoáng

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Trường Cao Đẳng Sư phạm Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Kim Thi; ĐT: 0377064299; Email: ttkthi@ttn.edu.vn.

trên nguyên tắc đốt và nung mẫu thử, sau đó xác định phần còn lại.

Phương pháp xác định hàm lượng Protein tổng số bằng phương pháp Kjendhal (TCVN 8125 : 2015).

Phương pháp xác định hàm lượng cacbohydrate theo phương pháp Betrand (AOAC 920.183).

Phương pháp xác định hàm lượng nước :Cân mẫu, sấy tới khối lượng không đổi ở 105°C, đem cân khối lượng còn lại.

Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1.3 và Microsofl Excel 2016, các số liệu biểu diễn giá trị trung bình của

3 lần lặp lại, độ lệch chuẩn với mức ý nghĩa ($p < 0,05$).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần dinh dưỡng cơ bản của 4 loài nấm san hô thu được tại vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Trong quá trình thu thập mẫu tại điểm nghiên cứu với các mẫu nấm có số lượng mẫu khác nhau và dựa vào thông tin định danh, thói quen sử dụng của người dân bản địa, khối lượng mẫu thu được, chúng tôi chọn 04 loài để phân tích một số thành phần dinh dưỡng cơ bản và kết quả được trình bày ở bảng 3.1.

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng cơ bản của một số loài nấm thuộc chi *Ramaria* thu được tại vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Tên loài Thành phần	<i>Ramaria flavobrunnescens</i> var. <i>aromatica</i>	<i>Ramaria conjunctipes</i> var. <i>tsugensis</i>	<i>Ramaria botrytis</i>	<i>Ramaria rubripermanens</i>	LSD	CV%
Số hiệu mẫu	KDL134	KDL146	KDL184	KDL195		
Protein (% chất khô)	22,12 ± 0,13 ^b	26,84 ± 0,08 ^a	22,30 ± 0,11 ^b	21,06 ± 0,07 ^c	0.33	0.47
Lipid (% chất khô)	1,46 ± 0,06 ^b	0,97 ± 0,06 ^c	2,92 ± 0,05 ^a	0,58 ± 0,02 ^d	0.16	3.57
Cellulose (% chất khô)	17,57 ± 0,08 ^a	15,31 ± 0,1 ^b	17,44 ± 0,12 ^a	17,65 ± 0,11 ^a	0.31	0.61
Khoáng (% chất khô)	6,00 ± 0,05 ^a	6,40 ± 0,04 ^a	2,03 ± 0,03 ^c	5,35 ± 0,02 ^b	6.50	6.62
Carbohydrate (% chất khô)	52,84 ± 0,8 ^b	50,44 ± 0,86 ^c	55,21 ± 0,13 ^a	55,43 ± 1,05 ^a	2.35	1.45
Nước (%)	88,64 ± 0,16 ^b	84,98 ± 0,19 ^c	88,86 ± 0,17 ^b	91,16 ± 0,1 ^a	0.43	0.16

Ghi chú: chữ cái a,b,c,d khác nhau trong mỗi hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy $\alpha = 0,05$.

Qua kết quả bảng 1 cho thấy, khi phân tích thành phần dinh dưỡng cơ bản của 04 loài nấm san hô đã có sự khác biệt thống kê giữa các hàm lượng protein tổng số, hàm lượng lipid, hàm lượng khoáng, hàm lượng cellulose, hàm lượng cacborhydrate và hàm lượng nước.

Đối với hàm lượng protein trong các loài *Ramaria flavobrunnescens* var. *aromatica*, *Ramaria conjunctipes* var. *tsugensis*, *Ramaria botrytis*, *Ramaria rubripermanens* lần lượt là 22,12%; 26,84%; 22,30%, 21,06%. Trong đó hàm lượng Protein của *Ramaria conjunctipes* var. *tsugensis* là cao nhất đạt 26,84% gấp 1,2 lần so với *Ramaria flavobrunnescens* var. *aromatica*; *Ramaria botrytis* và hàm lượng này thấp nhất ở loài *Ramaria rubripermanens* đạt 21,06%.

Về hàm lượng lipid trong cả 04 loài đã phân tích thì hàm lượng này tương đối thấp, dao động từ 0,58% đến 2,92%. Trong đó loài *Ramaria botrytis* có hàm lượng lipid đạt cao nhất trong 04 loài là 2,92%, trong khi đó ở loài *Ramaria rubripermanens* có hàm lượng lipid thấp nhất đạt 0,58%.

Sự khác biệt về hàm lượng cellulose không có sự chênh lệch nhiều giữa 03 loài *Ramaria flavobrunnescens* var. *aromatica*, *Ramaria botrytis*, *Ramaria rubripermanens* lần lượt là 17,57%; 17,44%; 17,65%. Trong khi đó hàm lượng cellulose này lại thấp nhất ở loài *Ramaria conjunctipes* var. *tsugensis* đạt 15,31% thấp hơn 1,15 lần so với các mẫu còn lại.

Về hàm lượng khoáng dao động từ 2,03% đến 6,40%. Hàm lượng khoáng ở loài *Ramaria*

conjunctipes var.tsugensis cao nhất là 6,40% và gấp 3 lần so với loài *Ramaria botrytis* có hàm lượng khoáng thấp nhất (2,03%). Và có sự chênh lệch không đáng kể so với hàm lượng khoáng có trong *Ramaria flavobrunnescens var. aromatica* là 6,00%. Trong khi đó hàm lượng khoáng của loài *Ramaria conjunctipes var.tsugensis* là 5,35%.

Hàm lượng cacborhydrate của 4 loài nấm san hô đã phân tích có giá trị trung bình cao hơn 50%. Trong đó loài *Ramaria rubripermanens* có hàm lượng cacborhydrate là cao nhất trong số 4 mẫu đạt 55,43% và thấp nhất ở loài *Ramaria conjunctipes var.tsugensis* đạt 50,44%.

Đối với hàm lượng nước của các mẫu đã phân tích thể hiện hàm lượng nước của các loài nấm thuộc chi *Ramaria* tương đối cao dao động từ 84,98% đến 91,16%. Hàm lượng nước cao nhất ở loài *Ramaria rubripermanens* đạt 91,16% và thấp

nhất ở loài *Ramaria conjunctipes var.tsugensis* đạt 84,98%.

Thành phần dinh dưỡng cơ bản của 04 loài nấm đã phân tích có sự khác biệt. Tất cả các loài nấm san hô đã phân tích có hàm lượng protein tổng số và hàm lượng cacborhydrate tương đối cao, tuy nhiên hàm lượng lipid lại rất thấp. Trong đó loài *Ramaria rubripermanens* có hàm lượng cellulose, hàm lượng cacborhydrate và hàm lượng nước là cao nhất. Ngược lại hàm lượng protein tổng số, hàm lượng lipid trong loài này lại thấp nhất so với các mẫu còn lại. Mặt khác hàm lượng protein và hàm lượng khoáng cao nhất là loài *Ramaria conjunctipes var.tsugensis*.

3.2. So sánh thành phần dinh dưỡng của nấm san hô ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin với nấm san hô trên thế giới và các loại nấm ăn khác tại Việt Nam.

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của một số loài nấm san hô trên thế giới

Tên loài	Thành phần (%)	Protein (%)	Lipid (%)	Cellulose (%)	Khoáng (%)	Carbohydrate (%)
<i>Ramaria botrytis</i>	21,65 ± 0,2 ^b	0,22 ± 0,0 ^a	1,33 ± 0,0 ^a	1,25 ± 0,0 ^a	50,26 ± 1,9 ^c	
<i>Ramaria rubripermanens</i>	16,32 ± 3,2 ^b	1,49 ± 0,0 ^a	1,06 ± 0,0 ^a	1,11 ± 0,0 ^a	48,82 ± 2,5 ^c	
<i>Ramaria flava</i>	15,80 ± 1,2 ^b	1,26 ± 0,0 ^a	1,02 ± 0,2 ^a	1,02 ± 0,2 ^a	46,54 ± 2,9 ^c	
<i>Ramaria flavescens</i>	14,60 ± 0,2 ^b	1,18 ± 0,0 ^a	0,90 ± 0,0 ^a	0,85 ± 0,0 ^a	45,26 ± 1,9 ^c	
<i>Ramaria aurea</i>	13,30 ± 3,2 ^b	0,91 ± 0,0 ^a	0,82 ± 0,0 ^a	0,73 ± 0,0 ^a	43,82 ± 2,5 ^c	
<i>Ramaria stricta</i>	10,81 ± 1,2 ^b	0,37 ± 0,0 ^a	0,28 ± 0,0 ^a	0,23 ± 0,0 ^a	40,50 ± 2,9 ^c	

Nguồn: Sharma & Gautam (2017).

Kết quả mô tả ở bảng 1 và 2 cho thấy, khi so sánh hàm lượng protein tổng số, hàm lượng lipid, hàm lượng cellulose, hàm lượng cacborhydrate trong một số loài nấm san hô của chi *Ramaria* thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin cao hơn so với các loài nấm thu thập từ Tây Bắc Himalaya của tác giả Sharma & Gautam (2017). Cụ thể, đối với các loài nấm san hô thu thập từ Tây Bắc Himalaya có hàm lượng protein dao động từ 10,81% đến 21,65% thì những loài nấm san hô ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin có hàm lượng protein cao hơn dao động từ 21,06% đến 26,84%. Kết quả phân tích hàm lượng lipid của các loài nấm san hô ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin tương tự như kết quả nghiên cứu (Sharma & Gautam, 2017), hàm lượng lipid trong các loài nấm này tương đối thấp. Tuy nhiên, hàm lượng cellulose lại có sự khác biệt tương đối lớn. Các loài nấm ở khu vực Tây Bắc Himalaya có hàm lượng cellulose có giá trị 0,28% – 1,33% thấp hơn nhiều so với các loài nấm san hô ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin có giá trị từ 15,31% - 17,6%. Còn về hàm lượng khoáng của các loài

nấm san hô ở cả hai khu vực cũng tương đối thấp, trong đó hàm lượng khoáng ở khu vực Tây Bắc Himalaya (0,23% - 1,25%) thấp hơn so với các loài nấm ở khu vực Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (2,03% - 6,4%). Ngược lại, hàm lượng cacborhydrate của các loài nấm san hô ở cả hai khu vực tương đối cao và có kết quả gần tương tự nhau dao động từ 40% đến 55%.

Như vậy giữa những khu vực địa lí khác nhau thì thành phần dinh dưỡng của các loài nấm cũng có sự khác biệt, điều này có thể là do ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, môi trường sống, ánh sáng, nhiệt độ...

Kết quả từ hình 1, khi so sánh hàm lượng các chất dinh dưỡng cơ bản của loài *Ramaria botrytis* phân bố ở khu vực Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và Tây Bắc Himalaya là khác nhau. Trong đó, hàm lượng cacborhydrate là cao nhất chiếm 55,21% đối với loài *Ramaria botrytis* (KDL184) thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và 50,26% đối với loài *Ramaria botrytis* thu thập ở Tây Bắc Himalaya. Đối với hàm lượng protein ở hai khu vực có kết quả gần tương tự nhau đạt 22,30% đối với

loài *Ramaria botrytis* (KDL184) thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và 21,65% đối với loài *Ramaria botrytis* thu thập ở Tây Bắc Himalaya. Trong khi đó, hàm lượng khoáng, hàm lượng lipid của loài *Ramaria botrytis* ở cả 02 khu vực tương đối thấp dao động dưới 3%. Đồng thời, có sự khác biệt tương đối lớn trong hàm lượng cellulose của loài *Ramaria botrytis*. Ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin loài *Ramaria botrytis* (KDL184) có hàm lượng cellulose đạt 17,44% ngược lại chỉ đạt 1,33% ở Tây Bắc Himalaya. Điều này chứng tỏ, thành phần dinh dưỡng cơ bản của loài *Ramaria botrytis* ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin cao hơn so với loài *Ramaria botrytis* ở Tây Bắc Himalaya (kết quả thể hiện ở hình 1).

Hình 1. Thành phần dinh dưỡng cơ bản của loài *Ramaria botrytis* phân bố ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và Tây Bắc Himalaya

Ghi chú: Ramaria botrytis (KDL184) thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin; *Ramaria botrytis* thu thập ở Tây Bắc Himalaya.

Hình 2 cho thấy, đối với hàm lượng protein của *Ramaria rubripermanens* được thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin chiếm 21,06 % cao hơn so với loài *Ramaria rubripermanens* thu thập từ Tây Bắc Himalaya chiếm 16,32 %. Tỷ lệ phần trăm của hàm lượng lipid đã được ghi nhận từ loài *Ramaria rubripermanens* (KDL195) thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin chỉ có 0,58% thấp hơn so với mẫu nấm thu thập từ Tây Bắc Himalaya cụ thể là 1,49%. Có sự khác

biệt tương đối lớn trong hàm lượng cellulose và khoáng, trong đó hàm lượng cellulose và khoáng của loài *Ramaria rubripermanens* (KDL195) cao hơn so với loài *Ramaria rubripermanens* ở Tây Bắc Himalaya lần lượt là (17,65% và 1,06%, gấp 16,65 lần) và (5,35% và 1,11%, gấp 4,8 lần). Bên cạnh đó, hàm lượng cacborhydrate ở loài *Ramaria rubripermanens* ở cả hai khu vực đều cao, lần lượt là 55,43% đối với loài *Ramaria rubripermanens* (KDL195) thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và 48,82% đối với loài *Ramaria rubripermanens* ở Tây Bắc Himalaya. Qua đó cho thấy, loài *Ramaria rubripermanens* ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin có thành phần dinh dưỡng về hàm lượng protein, cellulose, khoáng, cacborhydrate cao hơn so với loài *Ramaria botrytis* ở Tây Bắc Himalaya. Và có hàm lượng lipid thấp hơn so với loài *Ramaria botrytis* ở Tây Bắc Himalaya.

Hình 2. Thành phần dinh dưỡng cơ bản của loài *Ramaria rubripermanens* phân bố ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và Tây Bắc Himalaya

Ghi chú: Ramaria rubripermanens (KDL195) thu thập ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin; *Ramaria botrytis* thu thập ở Tây Bắc Himalaya.

Khi so sánh với kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng ở Tây Bắc Himalaya (Sharma & Gautam, 2017). Có thể cho thấy rằng có 2 loài nấm san hô *Ramaria flavobrunnescens* var. *aromatica*, *Ramaria conjunctipes* var. *tsugensis* chưa được các tác giả này ghi nhận về thành phần dinh dưỡng cơ bản của chúng. Hiện tại, cũng chưa có công bố nào ở Việt Nam về thành phần dinh dưỡng của các loài nấm san hô thuộc chi *Ramaria*.

Bảng 3. Thành phần dinh dưỡng của một số loài nấm ăn khác

Tên mẫu	Protein (%)	Lipid (%)	Cellulose (%)	Tro Khoáng (%)	Carbohydrate (%)	Nước (%)
Nấm mộc nhĩ	10,60	0,20	7,00	5,80	65,00	11,4
Nấm hương khô	36,00	4,0	17,0	6,50	23,50	13,00
Nấm hương tươi	5,5	0,5	3,0	0,9	3,1	87,0
Nấm mỡ	4,0	0,3	1,1	0,8	3,4	90,4
Nấm rơm	3,6	3,2	1,1	0,8	3,4	87,9

Nguồn: Nguyễn Công Khẩn và Hà Thị Anh Đào (2007).

Từ kết quả được mô tả ở bảng 2 và 3 cho thấy, thành phần dinh dưỡng cơ bản của 04 loài nấm thuộc chi nấm san hô thu thập ở Vườn Quốc gia Chu Yang Sin có giá trị trung bình về hàm lượng của Protein, Lipid, Cellulose, khoáng, Carbohydrate, nước cao hơn so với giá trị dinh dưỡng một số loài nấm ăn khác đang được sử dụng hiện nay.

4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của 04 loài nấm san hô thu thập ở Vườn Quốc gia

Chu Yang Sin có hàm lượng protein tổng số, hàm lượng cacborhydrate, hàm lượng nước tương đối cao. Trong đó loài *Ramaria rubripermanens* có hàm lượng cellulose, hàm lượng cacborhydrate và hàm lượng nước là cao nhất. Ngược lại hàm lượng protein tổng số, hàm lượng lipid trong loài này lại thấp nhất so với các loài còn lại. Trong khi đó hàm lượng protein và hàm lượng lipid cao nhất lại ở loài *Ramaria conjunctipes var.tsugensis*.

BASIC NUTRITIONAL COMPOSITIONS OF SOME CORAL MUSHROOMS IN CHU YANG SIN NATIONAL PARK

Tran Thi Kim Thi³, Tran Thi Thu Hien⁴, Nguyen Huu Kien³, Nguyen Phuong Dai Nguyen³

Received Date: 31/3/2022; Revised Date: 07/6/2022; Accepted for Publication: 08/6/2022

SUMMARY

In this study, the basic nutritional components such as total protein content, lipid content, mineral content, cellulose content, carbohydrate content and water content were analyzed in 4 species of coral fungi collected in Chu Yang Sin National Park including *Ramaria flavobrunnescens var. aromatica*, *Ramaria conjunctipes var. tsugensis*, *Ramaria botrytis*, *Ramaria rubripermanens*. Research results show that coral mushrooms have high nutritional value, as shown by carbohydrate content (50.44 - 55.43%), protein content (21.06 - 26.84%), cellulose content (15.31% - 17.65%), in contrast the lipid content is relatively low (0.97% - 2.92%). In which, the species *Ramaria rubripermanens* has the highest cellulose content, carbohydrate content and water content, respectively (17.65%; 55.43%; 91.16%). By contrast, the *Ramaria conjunctipes var.tsugensis* had the lowest lipid, cellulose, carbohydrate, and water content, respectively (0.97%; 15.31%; 50.44%; 84.98%).

Keywords: nutritional composition, coral mushrooms, Chu Yang Sin National Park.

³Faculty of Natural Sciences and Technology, Tay Nguyen University;

⁴Dak Lak College of Pedagogy;

Corresponding author: Tran Thi Kim Thi; Tel: 0377064299; Email: ttkthi@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Lâm Thị Kim Châu, Văn Đức Chín, Ngô Đại Nghiệp (2004). *Thực tập lớn sinh hoá*, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TPHCM.
- Lê Bá Dũng và Trương Bình Nguyên (2005). “*Chi nấm Ramaria Graf.em Donk ở vùng Tây Nguyên*”, *Tạp chí Sinh học*, Tr 21-25.
- Nguyễn Công Khẩn và Hà Thị Anh Đào (2007). *Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam*, Bộ Y tế Viện Dinh Dưỡng, NXB Y học.
- Trịnh Tam Kiệt (2011), *Nấm lớn Việt Nam (Tập 1)*. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.
- Trịnh Tam Kiệt (2012), *Nấm lớn Việt Nam (Tập 2)*. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.
- Trịnh Tam Kiệt (2013), *Nấm lớn Việt Nam (Tập 3)*. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Boa, E (2004). *A Global Overview of Their Use and Importance to People*, Food & Agriculture Org.
- Bhanja SK, Samanta SK, Mondal B, Jana S et al. (2020) - Green synthesis of Ag@ Au bimetallic composite nanoparticles using a polysaccharide extracted from *Ramaria botrytis* mushroom and performance in catalytic reduction of 4-nitrophenol and antioxidant, antibacterial activity. *Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management* 14, 100341.
- Krupodorova T, Sevindik M. 2020 - Antioxidant potential and some mineral contents of wild edible mushroom *Ramaria stricta*. *AgroLife Scientific Journal* 9(1), 186-191.
- Pavel Kalač, (2016). *Edible Mushrooms: Chemical Composition and Nutritional Value*, *Academic Press*
- Petersen H.J (1999). *Key to the species of Ramaria known from Fennoscandia*; University of Aarhus, Institute of Systematic Botany.
- Petersen, R. H. (1986). Some *Ramaria* taxa from Nova Scotia. *Canadian Journal of Botany*.
- Petersen, R.H, Hughes, W.K, Justice,J (2014). Two new species of *Ramaria* from Arkansas; *MycKeys* 8: 17–29 (2014).
- Sharma, S.K and Gautam,N* (2017). Chemical and Bioactive Profiling, and Biological Activities of Coral Fungi from Northwestern Himalayas, *Scientifit reports*
- Teng, S.C (1966). *Fungi of China*, Department of Plant Pathology Cornell University, Ithaca, NY 14853.
- Zhang, P.,Yang, Z.L & Ge,Z.W, (2005), Two news species of *Ramaria* from southwestern China, *Mycotaxon*, Volume 94, trang 235